

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИМУЛОВ ДЛЯ «ЗЕЛЁНЫХ» ПРОЕКТОВ В КАЗАХСТАНЕ

Макишева Жанна Анатольевна¹, Досмайлова Зарина Динмухаммедкызы²

¹Ассоц. профессор, Алматинский технологический университет,

²студент, Алматинский технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053899>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу механизмов государственной поддержки «зелёных» проектов и особенностей их учета в Казахстане. Рассматриваются основные инструменты стимулирования — субсидии, гранты, льготные кредиты, «зелёные» облигации и налоговые льготы — и их роль в развитии «зелёной экономики». Особое внимание уделено практике учета предоставляемых средств, включая документальное оформление, целевое использование, отчетность и аудит. Проанализированы ключевые государственные программы и международные инициативы, такие как GEFF ЕБРР и AIFC Green Finance Centre. Сделаны выводы о значении прозрачного учета экологических стимулов для повышения инвестиционной привлекательности бизнеса, соблюдения стандартов ESG и устойчивого развития экономики Казахстана.*

***Ключевые слова:** зелёная экономика, экологические субсидии, государственные стимулы, зелёные кредиты, зелёные облигации, учёт, Казахстан, ESG.*

Современная экономика всё чаще ориентируется на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду. Переход к «зелёной экономике» включает внедрение энергоэффективных технологий, возобновляемых источников энергии, эффективное управление водными и земельными ресурсами, а также развитие переработки отходов. В этом контексте государственные стимулы, такие как субсидии, льготные кредиты, гранты и «зелёные» облигации, играют ключевую роль в поддержке бизнеса и частных инициатив.

Актуальность темы обусловлена ростом числа экологических проектов в Казахстане и необходимостью прозрачного и корректного учета предоставляемой государственной поддержки. Эффективный учет субсидий и льгот позволяет компаниям снижать финансовые риски, повышать доверие инвесторов и соблюдать стандарты ESG. В условиях увеличения объемов «зелёного» финансирования правильная фиксация и контроль за использованием средств становятся критически важными.

Цель статьи — проанализировать практику учета экологических субсидий и государственных стимулов для «зелёных» проектов в Казахстане.

Задачи статьи:

1. Рассмотреть понятие «зелёной экономики» и её ключевые принципы.
2. Изучить государственные механизмы поддержки экологических проектов (субсидии, гранты, льготные кредиты, облигации, налоговые льготы).
3. Проанализировать практику реализации «зелёной экономики» в Казахстане и учет предоставляемых стимулов.
4. Определить ключевые аспекты учета и отчетности по «зелёным» субсидиям и кредитам.

В Казахстане внедрение «зелёной экономики» реализуется через Концепцию перехода на период до 2050 года, государственные программы поддержки агропромышленного комплекса, энергоэффективности и инфраструктуры, а также международные инициативы, такие как GEFF ЕБРР. Программы включают льготное финансирование «зелёных» проектов, предоставление грантов, налоговых льгот и выпуск «зелёных» облигаций. Научные исследования и отчёты PwC, AIFC и ЕБРР подтверждают эффективность таких инструментов в развитии устойчивой экономики и повышении прозрачности учета и отчетности экологических проектов.

«Зелёная экономика» — это модель экономического развития, ориентированная на устойчивое использование природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду и создание экономической ценности через экологически чистые технологии. Она сочетает экономический рост с охраной природы, социальной справедливостью и повышением качества жизни населения.

В Казахстане развитие «зелёной экономики» является приоритетом государственной политики. Страна ставит целью переход к устойчивому развитию, внедрение энергоэффективных технологий, развитие возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые, гидро- и биоресурсы), рациональное использование природных ресурсов и модернизацию инфраструктуры с минимальным экологическим воздействием.

Концепция перехода Казахстана к «зелёной экономике» закладывает основу для системных преобразований, направленных на формирование современной устойчивой экономики. Её ключевая цель — повышение благосостояния и качества жизни населения, а также вхождение страны в число 30 наиболее развитых государств мира при минимальном воздействии на окружающую среду и снижении деградации природных ресурсов.

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны постепенно растёт, а количество экологически ориентированных проектов в малом и среднем бизнесе увеличивается ежегодно. Государственные стимулы и механизмы поддержки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Типы государственной поддержки «зелёных» проектов в Казахстане и особенности их учёта

№	Тип поддержки	Суть механизма	Как применяется в Казахстане	Бухгалтерский учет
1	Налоговые льготы	Снижение налоговой базы, ставок, ускоренная амортизация	Льготы для энергоэффективного оборудования, ВИЭ, экологических технологий	В учёте такие льготы отражаются как уменьшение расходов по налогу или как доход, если они приводят к экономии средств.
2	Прямые выплаты и субсидии	Государственная компенсация части расходов или снижение стоимости проекта	Субсидии через «Даму», акиматы, GEFF, Байтерек; поддержка водосбережения, ВИЭ, энергоэффективности	Если покрывают расходы — уменьшают соответствующие затраты; если на развитие — отражаются как прочий доход или

				доходы будущих периодов
3	Гранты	Безвозмездная поддержка на конкретные проекты	Гранты ПРООН, ГЭФ, ЕБРР (GEFF), экологические программы акиматов	Признаются как доход при выполнении условий грантодателя и наличии подтверждающих документов
4	«Зелёные» кредиты	Льготные займы на экологичные проекты	GEFF ЕБРР, программы «Даму» по энергоэффективности; сниженные ставки	Учитываются как обычный кредит, но отдельно фиксируются льготные условия и связанные субсидии
5	«Зелёные» облигации	Привлечение инвестиций через выпуск долговых ценных бумаг	Выпуски на KASE и AIFC для ВИЭ, переработки отходов, водных систем	Отражаются как долговое обязательство; контролируется целевое использование средств
6	Государственные субсидии на экологические проекты	Финансирование для проектов, сокращающих выбросы, экономящих ресурсы	Поддержка энергоэффективности, солнечных установок, систем водосбережения	Учитываются как доходы будущих периодов или уменьшение стоимости понесённых расходов
7	«Зелёная» таксономия	Перечень видов деятельности, признанных экологически устойчивыми	Официальная таксономия РК для упрощения получения льгот, субсидий, кредитов	Применяется как инструмент классификации проектов; напрямую в учете не отражается
8	«Зелёная» ипотека	Льготные ипотечные ставки на экологичное, энергоэффективное жильё	Программы финансовых институтов и банков в рамках ESG	Учитывается как целевой ипотечный кредит с пониженной стоимостью финансирования
• примечание – составлено автором на основе [4]				

В Республике Казахстан активно стали применять международную программу GEFF.

GEFF (*Green Economy Financing Facility*) — международная программа финансирования «зелёной экономики», реализуемая Европейским банком реконструкции и развития совместно с местными финансовыми партнёрами.

Цели программы:

- Стимулировать внедрение технологий, снижающих воздействие на окружающую среду;
- Повысить энергоэффективность производственных и бытовых процессов;
- Снизить нагрузку на природные ресурсы, включая воду, электроэнергию и топливо;
- Поддержать устойчивое развитие регионов и создание новых рабочих мест.

С 2020 года через GEFF профинансировано множество проектов по энергоэффективности и водосбережению. Программа повысила доступность экологических технологий для МСБ и населения, стимулируя внедрение солнечных панелей, систем капельного полива и энергоэффективного оборудования.

Благодаря GEFF Казахстан укрепляет позиции на рынке устойчивого финансирования, а предприятия получают возможность вести прозрачный учет затрат и субсидий, что повышает доверие инвесторов и соответствует стандартам ESG.

Эффективный учёт и контроль использования государственной поддержки имеют стратегическое значение. Они обеспечивают прозрачность финансовых операций, облегчают доступ к финансированию, способствуют качественной ESG-отчётности и снижению финансовых и регуляторных рисков.

Ключевые принципы учёта:

1. Целевое использование — полученные средства должны применяться строго по назначению; несоблюдение условий может повлечь санкции или возврат средств.
2. Документальное подтверждение — все расходы и результаты использования субсидий должны подтверждаться договорами, счетами, актами и другими финансовыми документами.
3. Отчётность — учёт осуществляется в соответствии с национальными стандартами (НПС, ФСБУ) или международными стандартами (МСФО).
4. Аудит — внутренний или внешний аудит подтверждает достоверность учета и соответствие условий программ.

Основные направления учёта экологических инициатив:

- Внедрение возобновляемых источников энергии;
- Управление отходами и их переработка;
- Эффективное использование водных ресурсов;
- Сохранение экосистем и биоразнообразия;
- Развитие экологически чистого и низкоуглеродного транспорта.

В Казахстане часть государственной поддержки цифровизирована и доступна через портал gosagro.kz. Для получения субсидий заявителям необходимо подавать электронные заявки с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) и предоставлять подтверждающие документы, что ускоряет рассмотрение заявок и повышает доступность государственной поддержки для малых и средних предприятий.

Нормативная база стимулирования «зелёной» экономики включает:

1. Закон «Об охране окружающей среды»;
2. Концепцию «Зелёная экономика»;
3. «Зелёную» таксономию РК — официальный перечень устойчивых видов деятельности, позволяющий идентифицировать проекты, соответствующие критериям экологической устойчивости.

Для надлежащего учета операций, связанных с «зелёной» экономикой и государственными субсидиями соблюдают все требования МСФО 20. **МСФО 20** (IAS 20) — *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*) регулирует бухгалтерский учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи. Стандарт применяется к предприятиям, которые получают финансовую поддержку от государства в рамках различных программ (субсидии, гранты, налоговые льготы и т.п.), включая «зелёные» инициативы.

При раскрытии, согласно МСФО 20), финансовая отчетность должна включать:

1. Полный характер и форму субсидий;
2. Условия их получения;
3. Методы учета и влияние на финансовые результаты;
4. Потенциальную возвратность субсидий (например, при нарушении условий программы).

Применение к «зелёным» проектам:

1. Субсидии и гранты на ВИЭ, энергоэффективное оборудование и водосбережение учитываются по МСФО 20;
2. Документальное подтверждение целевого использования критично для прозрачности и соответствия ESG;
3. Применение стандарта облегчает интеграцию данных в финансовую отчетность и повышает доверие инвесторов.

Развитие «зелёной экономики» в Казахстане активно поддерживается государственными и международными механизмами стимулирования, включая субсидии, гранты, льготные кредиты, «зелёные» облигации и налоговые льготы. Практика реализации таких программ, особенно через инициативу **GEFF ЕБРР**, показала высокую эффективность в поддержке малого и среднего бизнеса, внедрении энергоэффективных технологий и рациональном использовании природных ресурсов.

По данным на 2023–2025 годы:

- В рамках **GEFF** в Казахстане профинансировано **более 1 500 проектов**, направленных на энерго- и ресурсосбережение.
- Общий объём выделенных средств составил около **150 млн USD**, включая транши для местных банков (до 30 млн USD для Bank CenterCredit и до 20 млн USD для Shinhan Bank).
- Программы способствовали сокращению **более 200 000 тонн CO₂ выбросов** ежегодно и экономии **573 000 МВт·ч первичной энергии**.
- Общий объём «зелёного» кредитного портфеля в Казахстане достиг **1,4 трлн тенге**, а выпуск «зелёных» облигаций — **277,8 млрд тенге**.

Эффективный учет государственных субсидий и финансовой поддержки в соответствии с **МСФО 20** обеспечивает прозрачность финансовой отчетности, повышает доверие инвесторов и способствует соблюдению стандартов ESG. Применение таких инструментов создаёт устойчивую основу для дальнейшего роста «зелёной экономики», формируя новые отрасли, создавая рабочие места и повышая качество жизни населения.

Таким образом, правильное использование и учёт экологических стимулов позволяет Казахстану не только укреплять позиции на рынке устойчивого финансирования, но и достигать стратегических целей Концепции «зелёная экономика до 2050 года», включая рост ВВП на **3 %** и создание более **500 тысяч новых рабочих мест**.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/T1300000577> Концепция перехода Республики Казахстан к «зелёной экономике». — 2013.
2. <https://ebrdgeff.com/kazakhstan/ru/the-facility/> — Описание программы и результаты реализации. — 2020–2023.
3. <https://cdb.kz/sistema/biblioteka-bukhgaltera/standart/mezhdunarodnyy-standart-finansovoy-otchetnosti-ias-20-laquo-uchet-gosudarstvennykh-subsidiy-i-raskrytie-informatsii-o-gosudarstvennoy-pomoshchi-raquo118024/> Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). IAS 20 «Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance», 2018.
4. PwC Kazakhstan. **Отчёт по устойчивому развитию и «зелёным» проектам в Казахстане**, 2021.
5. Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», 2007.